

DÓNDE

280 hogares de ancianos de Genesis HealthCare en 21 estados

CUÁNDO

Del 15 de febrero al 31 de marzo de 2021

QUIÉN

18242 residentes de hogares de ancianos vacunados; 3990 residentes de hogares de ancianos no vacunados

LA POBLACIÓN

Residentes de hogares de ancianos de Genesis HealthCare

• **18242 residentes habían recibido al menos una dosis de la vacuna de ARNm contra el COVID-19 antes del 15 de febrero de 2021;** 13048 de ellos habían recibido una segunda dosis de la vacuna de ARNm antes del 15 de febrero de 2021; 3990 no estuvieron vacunados durante el transcurso del estudio.

• **Los residentes vacunados fueron identificados como: 78,7 % blancos, 12,4 % negros, 4,2 % hispanos/latinos, 2,3 % otros y 2,4 % desconocidos**

• **Los residentes no vacunados fueron identificados como: 67,6 % blancos, 20,2 % negros, 4,5 % hispanos/latinos, 2,3 % otros y 5,4 % desconocidos**

• **Más del 75 % tenía al menos un factor de riesgo para infección por COVID-19,** como hipertensión, diabetes o enfermedad cardíaca

MEASURES & OBSERVATIONS

1. Los residentes se hacían la prueba de COVID-19 si habían estado expuestos a, o presentaban síntomas de, COVID-19.

2. **Las pruebas de vigilancia se realizaban cada 3 a 7 días** en los centros que presentaban casos positivos en las dos semanas anteriores.

3. Los investigadores comparaban el estado de vacunación de los participantes con la tasa de casos positivos de COVID-19 en diferentes periodos de tiempo.

HALLAZGOS CLAVES:

1. La tasa de infección por COVID-19 disminuyó con el tiempo tanto en los residentes vacunados y como en los no vacunados.

2. La mayoría de los residentes con resultado positivo de COVID-19 no tuvieron síntomas.

3. Los hogares de ancianos en países con un elevado número de infecciones por COVID-19 tuvieron un mayor número de infecciones.

4. **Los casos de COVID-19 entre los residentes que recibieron 2 dosis disminuyeron más rápidamente que los casos entre los residentes que recibieron al menos una dosis o que no fueron vacunados.**

CONCLUSIONES

1. **Las vacunas contra el COVID-19 protegen tanto a los residentes vacunados como a los no vacunados de hogares de ancianos contra la infección.**

2. Vacunar a un gran número de residentes de un hogar de ancianos puede proteger a algunos de los residentes no vacunados.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la vacunación, el uso de mascarilla y las pruebas de vigilancia en los residentes de hogares de ancianos con el fin de reducir la expansión del COVID-19.

Cita: White EM, Yang X, Blackman C, Feifer RA, Gravenstein S, Mor V. Incident SARS-CoV-2 infection among mRNA-vaccinated and unvaccinated nursing home residents. *New Engl. J. Med.* 2021;385(5):474-476. doi: 10.1056/NEJMc2104849

Este trabajo está respaldado por los Institutos Nacionales de Salud a través del RADx® Underserved Populations (RADx-UP) (3 U54 AG063546-02S2).

Para leer el artículo de investigación publicado, visite radx-up.org.

Una investigación en colaboración con:

El IMPACT-C: El proyecto de mejora de la aceptación de vacunas en centros de enfermería especializada es un proyecto de colaboración dedicado a desarrollar y evaluar las estrategias de prueba del SARS-CoV-2 en centros de enfermería especializada, residentes y trabajadores altamente vulnerables.